

О.Н. РЫБКОВСКАЯ

**Метод повышения эффективности экономики
и интеллектуализация труда в СССР
(конец 30-х — середина 50-х гг. XX в.)***

Аннотация. В условиях начала обрушения всей мировой экономики в новый мировой финансово-экономический кризис, который, по оценке видных российских и западных экономистов, по своей глубине превзойдет Великую депрессию 1929—1933 гг., постсоветская Россия с марта 2020 г. вступила в стадию экономической и социальной турбулентности. Прежние, навязанные России Западом в 90-е гг. прошлого столетия «драйверы» слабого экономического роста — иностранные инвестиции, развитие сферы услуг и нефтегазовые доходы — в ситуации внезапного искусственного резкого торможения экономики как в российском, так и мировом масштабе со всей очевидностью проявили в нашей стране свою несостоятельность. В связи с этим возникла острая необходимость резкой смены курса социально-экономического развития России в сторону реиндустриализации и модернизации производства за счет источников интенсивного роста, т.е. ускоренного возрождения и развития производительного (реального) сектора экономики. В этой ситуации просматривается определенная аналогия с 1929 г., когда в странах Запада обрушилась экономика и социальная сфера, а СССР, правопреемницей которого в поправках к российской Конституции законодательно признается нынешняя Россия, приступил именно в данный, наиболее подходящий момент ослабления Запада к реализации прямо противоположного сценария — широкомасштабной индустриализации, опираясь преимущественно на источники интенсивного роста, и прежде всего на снижение материальных издержек производства продукции при том же или более высоком качестве продукции.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Рыбковская О.Н. Метод повышения эффективности экономики и интеллектуализация труда в СССР (конец 30-х — середина 50-х гг. XX в.) // *Философия хозяйства*. 2023. № 4. С. 139—168. DOI:

Период 30-х гг. — первой половины 50-х гг. XX в. отмечен преобразованием и возвышением человека через труд на благо своей Родины, как эпоха массового энтузиазма и творчества. Этому в значительной мере способствовала широко внедренная в 1939 г. оригинальная система стимулирования творческого труда, известная под аббревиатурой МПЭ, что означало метод повышения эффективности труда отдельных коллективов, предприятий и, в конечном счете, всей экономики. Эта система обеспечила успешное функционирование социальных лифтов для лучших в своей профессии. В результате энтузиазм стал поистине массовым, почти каждый старался всячески развивать и как можно более полно использовать свой интеллектуальный потенциал. В результате объективные трудовые успехи каждого трудящегося, независимо от отрасли, где он работал, позволяли ему не только получать ощутимую моральную и материальную отдачу от своего творческого труда, но и видеть, как интеллектуализация его труда служила делу повышения уровня духовной и материальной жизни всех граждан, которые вместе составляли единую корпорацию — СССР, ставший во многом благодаря этому второй мировой промышленной державой.

Ключевые слова: метод повышения эффективности экономики, интеллектуализация труда, интеллектуальный потенциал, реиндустриализация, сверхплановое снижение себестоимости продукции, рост производительности труда, сверхплановая работа, временные проектные коллективы

Abstract. In the conditions of the beginning of the collapse of the entire world economy into a new global financial and economic crisis, which, according to prominent Russian and Western economists, will surpass the Great Depression of 1929-1933 in its depth, post-Soviet Russia since March 2020 entered the stage of economic and social turbulence. The former, imposed on Russia by the West in the 90s. of the last century, the “drivers” of weak economic growth — foreign investment, the development of the service sector and oil and gas revenues — in the situation of a sudden artificial sharp slowdown in the economy, both on a Russian and global scale, clearly showed their failure in our country. In this regard, there was an urgent need for a sharp change in the course of Russia's socio-economic development towards reindustrialization and

modernization of production at the expense of sources of intensive growth, i.e. accelerated revival and development of the productive (real) sector of the economy. In this situation, a certain analogy can be seen from 1929, when the economy and social sphere collapsed in the Western countries, and the USSR, whose legal successor in the amendments to the Russian Constitution, the current Russia is legally recognized, began precisely at this most appropriate moment of the weakening of the West to implement the opposite scenario — large-scale industrialization, relying mainly on the sources of intensive growth, and above all on the reduction of material costs of production with the same or higher product quality.

Period 30s. — the first half of the 50s. 20th century marked by the transformation and elevation of man through labor for the good of his homeland, as an era of mass enthusiasm and creativity. This was largely facilitated by the original system of stimulating creative labor, widely introduced in 1939, known under the abbreviation MPE, which meant a method of increasing the efficiency of the work of individual teams, enterprises, and, ultimately, the entire economy. This system ensured the successful functioning of social elevators for the best in their profession. As a result, enthusiasm became truly massive, almost everyone tried in every possible way to develop and use their intellectual potential as fully as possible. As a result, the objective labor success of each worker, regardless of the industry where he worked, allowed him not only to receive tangible moral and material returns from his creative work, but also to see how the intellectualization of his work served to raise the level of spiritual and material life of all citizens, which together constituted a single corporation — the USSR, which, largely due to this, became the second world industrial power.

Keywords: method of increasing the efficiency of the economy, intellectualization of labor, intellectual potential, reindustrialization, above-plan reduction in production costs, labor productivity growth, above-plan work, temporary project teams

УДК 330
ББК 65

«В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы стали ещё

умней, а мы японцы были пока дураками А в 1955 году мы поумнели, авы превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей, с той только разницей, что у нас капитализм, частные производители, и мы более 15 % роста экономики никогда не достигали, а вы при общественной собственности на средства производства достигали 30 % роста и выше».

Из выступления японского миллиардера Хероши Такавамы на советско-американском симпозиуме, 1991 г. [10].

6 июня 2020 г. впервые появился план реиндустриализации российской экономики. Этот план содержится в основных чертах в Распоряжении № 1512–р «Об утверждении Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 г. и на период до 2035 г», изданном правительством М.В. Мишустина. Как основные цели в данном документе обозначены ускорение технологического развития России, внедрение цифровых технологий в производство и рост конкурентоспособности экспортной продукции [13]. Следует отметить, что в качестве «мотора» реиндустриализации рассматриваются главным образом обрабатывающая промышленность и интенсивные источники ее роста: к 2024 г. число компаний в отраслях, осуществляющих инновации, должно составить до 50% от их общего числа; рост производительности труда на средних и крупных предприятиях не должен быть менее 5% в год; в результате индекс производства обрабатывающей промышленности к 2035 г. должен достигнуть 192%.

Премьеру РФ М.В. Мишустину и первому вице–премьеру А.Р. Белоусову удалось в определенной мере добиться финансирования реиндустриализации и модернизации российской экономики как за счет эффективных государственных инвестиций из Фонда национального благосостояния, так и ограниченной дополнительной эмиссии с целью финансирования конкретных масштабных проектов инфраструктурного характера [13]. Это позволит, хотя и в ограниченном объеме, но наращивать рублевую денежную массу в соответствии с реально выполняемыми работами по созданию новых товаров и услуг. Сбыт продукции обрабатывающей промышлен-

ленности предполагается на начальном этапе обеспечить за счет расширения госзаказов в рамках национальных проектов.

Новые технологии — еще одно важное условие претворения в жизнь Сводной стратегии [13]. Ввиду того, что страны Запада ввели против России соответствующие санкции с целью сдержать всестороннее развитие России, остается один выход — самим создавать новейшие технологии, без внедрения которых невозможна реиндустриализация России, т. е. восстанавливать технологический суверенитет страны, причем делать это приходится в условиях сложнейшей военно-политической обстановки, балансирующей на грани горячей войны с Западом. Курс на восстановление технологического суверенитета был взят российским правительством в 2022 г., причем Российская академия наук с начала 2023 г. встраивается в государственную систему принятия решений посредством проведения экспертизы по государственным проектам, и в целом ее деятельность разворачивается в сторону реального сектора экономики: теперь приоритетом становятся прикладные разработки. В связи с этим изменяются даже критерии оценки эффективности научных исследований в сторону их практического применения в экономике [1].

Еще раньше свои предложения по будущей стратегии экономического развития России в докладе «О глубинных причинах нарастающего хаоса и мерах по преодолению экономического кризиса» в развернутом виде представил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии С.Ю. Глазьев. Однако и в Сводной стратегии, и в докладе С.Ю. Глазьева внимание преимущественно сосредоточено на макроэкономических аспектах, в то время как источники финансирования, а также проблема запуска широкого создания технологий на самих предприятиях, т.е. на уровне микроэкономики, пока не раскрыты [13]. Лишь в одной из статей С.Ю. Глазьева вскользь отмечается, что необходимо закрепить юридически понятие нормальной рентабельности, включающей в себя расходы на инновации, повышение качества и снижение издержек выпускаемой продукции. Это позволяет предположить, что, вероятно, имеется в виду заимствование отдельных элементов антизатратной модели экономики на корпоративном уровне, которая существовала в СССР в 1930-х — первой половине 1950-х гг.

Но чтобы осуществить реиндустриализацию и модернизацию экономики, нужно, как и в СССР указанного периода, найти новые «драйверы» развития, т. е. пересмотреть подходы и к промышленной политике (макроэкономика), и к образованию, и к организации и стимулированию труда (микроэкономика), а главное — определить саму цель развития экономики не как погоню за золотым тельцом, а как традиционное для России «домостроительство» в интересах духовного и материального роста человека.

Период 1930-х — первой половины 50-х гг. известен как небывалая в истории Отечества эпоха стремления к преобразению и возвышению человека через труд на благо своей Родины, эпоха энтузиазма и творчества. Этому в значительной мере способствовала внедренная в 1939 г. почти во всех коллективах огромной страны оригинальная, поистине новаторская система стимулирования творческого труда, известная под аббревиатурой МПЭ, что означало метод повышения эффективности труда отдельных коллективов, предприятий и, в конечном счете, всей экономики страны. Эта система обеспечила успешное функционирование социальных лифтов для лучших в своей профессии. В результате энтузиазм стал поистине массовым, почти каждый старался всячески развивать и как можно более полно использовать свой интеллектуальный потенциал. В конечном счете объективные трудовые успехи каждого трудящегося, независимо от отрасли, где он работал, позволяли ему не только получать ощутимую моральную и материальную отдачу от своего творческого труда, но и видеть, как его труд вливался в труд всего народа и служил делу повышения уровня духовной и материальной жизни всех граждан, которые вместе составляли единую корпорацию — СССР.

В этот период Советский Союз демонстрировал всему миру поистине небывалые, фантастические темпы экономического развития (до 20% в отдельные годы 1950-х гг.). Темпы среднегодового роста экономики составляли в период 1929–1940 гг. 14,5%, а в период 1946–1955 гг. — 13,0% [2]. Известный авторитетный ученый-статистик в сфере экономической истории России Г.И. Ханин приводит следующие рассчитанные им данные по динамике ВВП в развитых странах мира в первой и второй половине 1950-х гг., а также за все это десятилетие (табл.1).

Таблица 1

**Динамика ВВП в развитых странах мира за 1950–1960 гг.
(в % к началу периода, принятому за 100)**

Страны	1951—1955 гг.	1956—1960 гг.	1951—1960 гг.
СССР	162	151	244
США	124	107	133
Великобритания	115	110	127
Франция	124	127	158
ФРГ	154	141	217
Япония	143	177	253

Примечания:

1. Статистические данные по СССР, приведенные во 2-м и 3-м столбцах данной таблицы, взяты/рассчитаны по [17], соотношение национальных доходов СССР и США в 1950 г. и 1960 г. — 31% и 58%.

2. Статистические данные по странам Запада за период 1951–1955 гг. и за 1956–1960 гг., а также за период 1951–1960 гг., приведенные во 2-м, 3-м и 4-м столбцах, взяты/рассчитаны по [24, 857–863].

3. Статистические данные по СССР, приведенные в 4-м столбце, рассчитаны к основе, взятой на 1950-й г., как разница между данными за 1951–1960 гг. и 1951–1955 гг. [8, 141].

Источник: [23; 17,91; 24, 857–863; 8, 141].

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что ВВП в СССР возрастал в первой половине 1950–х гг. при взятой основе 1950 г. (=100) темпами, значительно превышавшими соответствующий показатель во всех остальных развитых странах Запада. Однако в период 1956–1960 гг., после того как советское руководство во главе с Генеральным секретарем КПСС Н.С. Хрущевым отказалось от использования метода МПЭ, на первое место по динамике выдвинулась Япония, а СССР сохранил за собой второе место. По всей видимости, это объясняется тем, что с 1955 г. Япония на корпоративном уровне взяла на вооружение этот же прогрессивный метод, опираясь на коллективистские начала японской цивилизации.

Если взять в качестве основы 1929 г., когда СССР приступил к индустриализации на широком фронте, отрыв динамики ВВП

СССР от аналогичного показателя других развитых стран Запада становится особенно впечатляющим (табл. 2).

Таблица 2

**Рост ВВП СССР и ведущих стран Запада в 1930–1950-е гг.
(1929 г. — 100%)**

Страны	1929	1937	1943	1946	1949	1950	1952	1955
СССР	100	429	573	446	870	1082	1421	2049
Все капиталистические страны	100	104		107	130	148	164	193
В том числе:								
США	100	103	215	153	164	190	210	234
Великобритания	100	124	231	118	144	153	153	181
Франция	100	82		63	92	92	108	125
Италия	100	99		72	108	124	148	194
ФРГ	100	114		35	93	117	150	213
Япония	100	169		51	101	115	173	239

Источник: [20].

Данная таблица наглядно показывает, что темпы роста экономики СССР были в период 1930–1950-х гг. в целом примерно в 10 раз выше, чем аналогичный показатель промышленно развитых стран Запада. Это поражало воображение и вызывало зависть и восхищение многих лидеров западного мира, в странах которых Великую экономическую депрессию не удалось преодолеть вплоть до начала Второй мировой войны. К числу проявлявших здоровый интерес к новаторскому советскому опыту относились и президент США Франклин Делано Рузвельт, и Гарри Декстер Уайт, руководитель отдела валютных исследований Министерства финансов США, помощник министра финансов, впоследствии ставший архитектором Бреттон–Вудской мировой финансовой системы. Однако следует отметить, что оригинальный метод стимулирования труда, успешно примененный в СССР, в наиболее полной мере впоследствии был взят на вооружение именно на предприятиях послевоенной Японии, поскольку для эффективного функционирования МПЭ необходимы многовековые навыки коллективного труда во имя единой общей цели. Такие цивилизационные особенности наиболее

характерны для российской и японской цивилизаций, которые формировались и развивались соответственно в условиях сурового климата и частых природных катаклизмов, где выживание возможно лишь с опорой на коллективистские начала в социуме.

В Советском Союзе уже в ходе первой пятилетки (1928—1932 гг.) начали применяться новые, невиданные в капиталистическом мире моральные и материальные методы стимулирования труда. Уже в середине 1930-х гг. в стране был взят курс на всестороннее повышение статуса человека труда. Наряду с материальными стимулами, сразу стали применяться и моральные мотивации труда. Развернулось социалистическое соревнование, которое выявляло лучших, однако не означало снижения жизненного уровня остальных тружеников. В 1930-е гг. в стране получило распространение стахановское движение, которое во многом было основано на разделении отдельных трудовых функций, что, как и в экономике, внедренной Генри Фордом на своих предприятиях, повышало производительность труда и эффективность производства. Во многих сферах народного хозяйства появились такие новые звания, как «Герой социалистического труда», «Заслуженный деятель», «Заслуженный работник». Всячески поощрялось чувство работы во имя общего дела как на уровне предприятий, отраслей, так и всей страны, для успеха которого необходимы коллективизм и взаимопомощь. Главной внеэкономической целью для страны в целом стала подготовка к победе в грядущей мировой войне. Как когда-то в православной Византийской империи, действовал принцип: «кто не работает, тот не ест». Стимулом к труду служила и борьба с различными незаконными доходами.

В годы первой пятилетки создание основ тяжелой промышленности происходило в основном посредством вовлечения в процесс индустриализации дополнительного притока рабочей силы из села и других факторов производства, в частности, накоплений за счет резервов из бюджета, а также накоплений, которые формировались за счет доходов, поступающих от сельского хозяйства и легкой промышленности, т. е. экстенсивным путем. Однако уже в то время к советскому руководству стало постепенно приходить осознание необходимости опоры в будущем на интенсивные источники роста. Так, еще на Совещании хозяйственников в июне 1931 г. в

своем докладе «Новая обстановка — новые задачи хозяйственного строительства» руководитель страны акцентировал внимание лидеров советской промышленности на накоплениях внутри промышленности посредством снижения себестоимости продукции: «...А что такое снижение себестоимости? Вы знаете, что каждый процент снижения себестоимости означает накопление внутри промышленности в 150–200 млн. рублей... А что для этого требуется? Уничтожение бесхозяйственности, мобилизация внутренних ресурсов промышленности, внедрение и укрепление хозрасчета во всех наших предприятиях, систематическое снижение себестоимости, усиление внутрипромышленного накопления во всех без исключения отраслях промышленности» [18].

Эта система стала формироваться в период вступления экономики страны во вторую пятилетку (1933–1937), о чем свидетельствует выступление руководителя СССР в январе 1933 г.: «В период первой пятилетки мы сумели организовать энтузиазм, пафос *нового строительства* и добились решающих успехов. Это очень хорошо. Но теперь этого недостаточно. Теперь это дело должны мы дополнить энтузиазмом, пафосом *освоения* новых заводов и новой техники, серьезным поднятием производительности труда, серьезным сокращением себестоимости. *В этом теперь главное*» [19, 186].

В годы первой (1928–1932) и второй (1933–1937) пятилеток в результате использования как экстенсивных, так и интенсивных факторов роста было построено множество стратегически важных промышленных объектов: например, Днепрогэс, Уралмаш, Турксиб, ГАЗ, целый ряд металлургических и тракторных заводов. В период двух первых пятилеток производство чугуна и стали в Советском Союзе увеличилось в 4 раза, угля — в 3,5 раза, нефти — в 2,5 раза, а электрической энергии — в семь раз [3; 7].

Однако в то время многие решения в отношении использования интенсивных факторов развития экономики принимались интуитивно, преимущественно на основе здравого смысла, поскольку еще не был открыт феномен интеллектуальной природы производства и ее закономерностей. Первооткрывателем интеллектуальной природы хозяйства, носителем которой является человек с его разумом, и комплекса ее закономерностей стал в начале XXI в. видный ученый–профессионал в сфере интеллектуальной собственности

Борис Борисович Леонтьев. Он впервые констатировал, что интеллектуальная природа существует наряду с давно известными человеку неорганической (неживой) и органической (живой) природой [5]. В качестве аргументации в пользу своего открытия «третьей природы» и создания основ новой науки — интеллектологии — науки о развитии и эффективном использовании интеллекта — Б.Б. Леонтьев в статье «Генетическая основа мировой экономики и права» [6] указывает на рост интеллектоемкости социально-экономических и технологических процессов, что особенно значимо в условиях нарастания противостояния России с Западом.

Говоря на языке новой даже для наших современников науки интеллектологии, в период советской индустриализации необходимо было сначала на уровне микроэкономики создать оригинальный механизм, который обеспечивал бы всестороннюю заинтересованность рабочих коллективов и руководителей предприятий во внедрении новейших достижений научно-технического прогресса с целью снижения себестоимости продукции и повышении эффективности производства.

Для этого очевидно, что, выражаясь категориями интеллектологии, следует разработать и внедрить методы увеличения интеллектуального капитала и наращивания интеллектуальных ресурсов в субъектах экономической деятельности с целью роста интеллектуального потенциала предприятий, отраслей и экономики в целом. В годы второй пятилетки стали постепенно «нащупывать» наиболее перспективный путь к достижению этой цели — создание малых групп (коллективов) на предприятиях для практической реализации конкретных экономических предложений по снижению себестоимости продукции при сохранении неизменного или даже повышению качества продукции, исходивших от сотрудников любого уровня и позднее оформляемых в виде проекта. Это способствовало стремлению каждого члена группы развивать свои навыки самоорганизации и самообразования, но также и означало принятие на себя ответственности перед своей группой за порученный участок работы. При создании проектных групп, разработке и утверждении проектов критически оценивались и совершенствовались различные варианты управленческих решений с учетом критериев снижения себестоимости, экономической и социальной эффективности, а так-

же всевозможных рисков. Это и означало, выражаясь языком интеллектологии, создание систем управления интеллектуальными ресурсами на предприятиях и в организациях различных сфер советской экономики. В годы второй пятилетки поистине революционный метод повышения эффективности (МПЭ) еще не сформировался в комплексную систему, и лишь в 1939 г. ее создание было в целом завершено.

Рассмотрим действие метода МПЭ на уровне микроэкономики, т. е. отдельно взятого предприятия (организации), а в заключение представим его результативность в макроэкономическом изменении.

Основной подход, который составил основу МПЭ, отличался простотой и в то же время гениальностью. Этот подход содержал три основных момента: разделение всех форм коллективного труда на плановый и сверхплановый; регламентацию сверхплановой работы практически для всех видов коллективной деятельности; выстраивание объективной, основанной на последних достижениях науки системы материального и морального стимулирования сверхплановой деятельности посредством создания временных проектных групп с начислением баллов каждому члену такого коллектива в зависимости от его трудового участия в работе над проектом, а также относительно небольшого премиального фонда.

Плановая работа предусматривает проведение и завершение к определенному сроку заранее фиксированного объема работ. За это работнику предприятия/организации, как правило, выплачивается ежемесячная зарплата/оклад в размере, который соответствует его квалификации и стажу работы по специальности. При этом за выполнение плана зарплата/оклад частично выплачивается ему в виде премиальных (квартальных или годовых). При срыве сроков проведения и завершения плановых работ премии лишаются все члены коллектива, поэтому любой из них заинтересован в достижении плановых показателей к указанному сроку. Несмотря на то, что у руководителей предприятия/организации существует возможность изменять размер премии с целью поощрения/наказания отдельных сотрудников, креативный работник лишен возможности в полной мере реализовать свой творческий потенциал и достигнуть сверхплановых результатов в масштабах всего предприятия/организации

[4]. Помимо этого, сверхплановая работа в обычных условиях преимущественно подлежит наказанию в виде установления в будущем более высоких плановых показателей. Отсюда произошло известное изречение: «Инициатива наказуема».

Метод повышения эффективности, напротив, успешно преодолевал это ограничение в реализации интеллектуального потенциала сотрудников. МПЭ развивал этот потенциал, в том числе посредством выплаты вознаграждения за эту сверхплановую работу. Вначале преобладали материальные стимулы сверхпланового снижения материальных производственных затрат, а впоследствии на первый план выдвинулись моральные стимулы к инновационной деятельности такого рода.

Следует отметить очень важный момент — соблюдение основного принципа социальной справедливости, а именно: от каждого по способностям, каждому по труду. Это позволяло людям-творцам в полной мере ощущать свое человеческое достоинство как творческой личности и пользоваться уважением на предприятии, а часто, если их инновации находили применение на отраслевом уровне, то и в целой отрасли, а иногда и в общенациональном масштабе. Самые лучшие в своей профессии часто становились депутатами Верховного Совета и могли участвовать в принятии судьбоносных для страны решений. Однако другие члены коллектива также получали свою долю вознаграждения за сверхплановый труд в виде премий и потому были заинтересованы в выявлении и продвижении новаторов из своей среды. В результате в коллективе отсутствовала зависть к творцам и трудовые конфликты, характерные для стахановского движения [12]. Напротив, устанавливалась атмосфера доброжелательности и взаимопомощи.

Небольшой премиальный фонд директора пополнялся за счет снижения затрат на предприятии. Впервые фонд директора был учрежден в 1936 г. Данный фонд состоял из двух частей: в зависимости от отрасли в фонд директора перечислялось 4–10% от планового снижения затрат, но значительно в большей мере он пополнялся за счет сверхплановой экономии на производственных затратах — от 50% до 75% сверхпланового снижения издержек производства [2]. Создание фонда директора имело решающее значение

для внедрения МПЭ уже через три года, в 1939 г. по всей стране везде, где люди трудились в коллективе.

При применении МПЭ учитывались особенности отдельно взятых отраслей народного хозяйства, производственной и непроизводственной сферы. Что касается использования метода повышения эффективности в конструкторских бюро, все работы проводились там по заказам министерств, преимущественно отраслевых. К заказу прилагалось задание, в котором фиксировались плановые показатели как проекта, так и проектируемого объекта. К ним относились следующие: срок реализации проекта, его стоимость, за исключением фонда заработной платы, стоимость проектируемого объекта, и, наконец, наиболее существенные технические характеристики объекта.

В задание также всегда включалась шкала премий за превышение плановых показателей, т. е. указывались абсолютные значения премий в стоимостном выражении. Эти премии могли выплачиваться за снижение стоимости проекта или объекта проектирования, сокращение его сроков, а также за улучшение главных технических характеристик объекта. Для каждого заказа предоставлялся премиальный фонд, причем исключительно для стимулирования сверхплановых работ. Его относительный объем был на первый взгляд весьма скромным и составлял всего 2% от стоимости проекта. Впрочем, для заказов государственной значимости в качестве премий могли предусматриваться квартиры, автомобили и даже правительственные награды [4]. Особо следует упомянуть, что после подведения итогов реализации проекта судьба премиального фонда могла сложиться двояким образом: либо этот фонд в случае успеха использовался по назначению, либо, в противном случае, он подлежал возврату или конкретному заказчику (как правило, министерству), или другим государственным органам.

Временные проектные коллективы формировались следующим образом. Руководителями проектов назначались в основном работники, не занимавшиеся административной деятельностью, чтобы они могли с полной отдачей трудиться в проекте и не отвлекаться на какие-либо формальности административно-бюрократического характера. Не случайно именно содержательный, а не бюрократический труд прославлялся в популярных советских

кинофильмах и литературных произведениях того времени, например, в кинофильме «Светлый путь» (1940). Именно талантливые и трудолюбивые сотрудники–специалисты, а не администраторы–бюрократы охотно включались в состав временных проектных коллективов и могли в случае успешной реализации проекта рассчитывать на весомое моральное и материальное вознаграждение, а зачастую и на повышение в должности. Кадровая служба СССР периода 1930-х — первой половины 1950-х гг. была «заточена» на выявление и продвижение таких перспективных кадров.

Члены проектного коллектива отбирались руководителями проектов из среды сотрудников одного или нескольких подразделений предприятия в случае согласия руководителей этих структурно–организационных единиц. При этом не исключалось и привлечение сотрудников других организаций, если их коллективы участвовали в проекте. Заместитель назначался руководителем проекта из числа членов проектного коллектива [4]. В ходе реализации проекта руководитель имел право в любой момент исключить из коллектива любого члена, который либо не справлялся с работой, либо отличался ленью или склонностью к интригам и сплетням. В силу этого отсеивались негодные к проектной работе кадры, которые впоследствии практически не имели шансов на повышение по работе, так как это становилось известно всему коллективу соответствующего предприятия/организации. Таким работникам чаще всего приходилось покидать данное предприятие.

В самом начале выполнения проекта каждый член коллектива, за исключением руководителя проекта и его заместителя, получал 1 балл, который отражал его участие в проектной работе. Сам руководитель в этот же момент получал дополнительные 5 баллов, а его заместитель — 3 балла. По мере осуществления проекта руководитель мог начислить каждому участнику проекта в соответствии с его вкладом в успех проекта от одного до трех добавочных баллов, причем это начисление происходило открыто и обоснованно, в присутствии всех членов коллектива.

По мере реализации проекта участники проектного коллектива вносили рационализаторские предложения, реже — заявки на изобретения. Если эти предложения позволяли достигать сверхплановых показателей проекта, они оценивались в 3 балла, а заявки на

изобретения — в 5 баллов [4]. Нередко одни и те же участники проекта разрабатывали и рационализаторские предложения, и заявки на изобретения в ходе совместных дискуссий и разработок. Следует отметить, что часто такие обсуждения происходили после окончания рабочего дня на заседаниях своего рода «рабочих кружков» — опыт, который впоследствии, с 1955 г., будет позаимствован японскими корпорациями. Поэтому эти баллы — 3 балла за рационализаторское предложение и 5 баллов за заявку на изобретение — авторы этих совместно разработанных инициативных предложений делили друг с другом по взаимному согласию. Это соответствовало вековой организации труда в России на коллективистских, артельных началах, ведь недаром русского человека называли «человеком артельным» и говорили об «артельности русского народа» [15, 127–129].

Таким образом, перед завершением проекта каждому участнику были известны две величины: сумма своих премиальных, которая рассчитывалась в соответствии с количеством начисленных ему баллов, и общая стоимостная величина сверхплановой премии за проект в целом. Последняя соответствовала ранее установленным премиальным шкалам. Приемка проекта осуществлялась государственной комиссией и утверждалась на ее заседании. На следующий день все участники проекта получали причитающиеся им денежные выплаты [4].

Бывали случаи, когда при осуществлении долгосрочных и дорогостоящих проектов стоимость одного балла достигала несколько десятков тысяч современных долларов. Причем следует учитывать, что премирование осуществлялось как в денежной, так и в натуральной форме — командировками, в том числе за границу, дополнительными отпусками, предоставлением мест в санаториях и домах отдыха за счет фонда премирования за сверхплановую работу по росту эффективности производства. Моральный климат во временных проектных коллективах был весьма благоприятным, так как все работали ради общего дела и получали то вознаграждение, которое заслужили своим участием в проектной работе.

Внедрение метода повышения эффективности в промышленности имело некоторую специфику. Каждый год к плановым показателям добавляли пункт о сверхплановом снижении себестоимости

продукции на определенное число процентов (например, на 2%) благодаря тем или иным технологическим инновациям [4]. Премияльный фонд, как и временные проектные коллективы, создавался по аналогии с применением МПЭ в проектных организациях.

Другое отличие от проектных организаций заключалось в том, что общее количество баллов подсчитывалось в конце года, когда происходило премирование сотрудников предприятий. Объяснялось это следующим образом. Необходимо было, чтобы предприятие как минимум в течение одного года реализовывало продукцию с более низкой себестоимостью, но пока по первоначальной цене, поскольку за счет разности между первоначальной ценой и снизившейся себестоимостью и пополнялся премияльный фонд предприятия. Таким образом, получалось, что в условиях антизатратной экономики предприятия сами накапливали средства для содействия научно-техническому прогрессу на микроэкономическом уровне.

В результате, если принять 1914 г. за начальный уровень, объем промышленного производства СССР начал особенно динамично расти с 1929 г. — фактического начала индустриализации на широком фронте, когда индекс роста промышленной продукции был почти таким же, как у США. Именно с этого года динамика индустриального роста в СССР начала уходить в стремительный отрыв от США, которые в 1929 г. вместе с другими странами Запада как раз погрузились в пучину Великой экономической депрессии, из которой им так и не удалось окончательно выбраться вплоть до начала Второй мировой войны. В 1937 г. индекс физического объема промышленной продукции в Советском Союзе превысил аналогичный показатель в США в 6 раз, а гитлеровской Германии, восстановление которой усиленно финансировалось банковским капиталом США и Великобритании, в том числе по плану Юнга, — более чем в 7 раз. Не случайно этот план был разработан американским бизнесменом О. Юнгом и принят в Гааге именно в 1929 г., когда был дан старт индустриализации СССР на широком фронте. План Юнга предусматривал сокращение репараций Германии до 2 млрд. марок на ближайшие 37 лет, а также ликвидацию всех форм международного экономического и финансового контроля над Германией.

Таким образом, представленный на рис. 1 разрыв в динамике промышленного производства между СССР, с одной стороны, и США и Германии, с другой, начал возникать еще в 1931 г., когда на отдельных предприятиях ряда отраслей началась апробация МПЭ. Этот разрыв становится огромным в 1937 г., когда оставалось только два года до внедрения МПЭ почти повсеместно в стране (рис. 1).

Рис. 1. Индекс физического объема промышленной продукции Российской империи/СССР, США и Германии (в % к 1913 г.) [23]

Столь стремительные темпы роста промышленного потенциала СССР уже изначально означали заведомый экономический проигрыш гитлеровской Германии в войне с СССР, несмотря на предстоящую мобилизацию всего экономического потенциала оккупированных гитлеровцами до 1941 г. стран Западной, Центральной и Восточной Европы и скрытую помощь Гитлеру от англосаксонских банкиров, которая будет регулярно осуществляться и во время вой-

ны, в том числе через Банк международных расчетов (БМР) в швейцарском Базеле.

Что касается динамики машиностроения, даже за год до начала массового применения МПЭ в 1939 г., а именно в период 1929–1938 гг. объем продукции машиностроения в Советском Союзе увеличился в 11 раз. Среди стран Запада наиболее динамично этот показатель возрастал в Японии (в 2,5 раза), однако это совсем незначительный рост по сравнению с СССР [22].

МПЭ в промышленности действовал не только в мирный, но и в военный период существования антизатратной модели советской экономики. Даже в это сложное время росла производительность труда и снижалась себестоимость продукции. За четыре года войны себестоимость разных видов вооружений снизилась более чем вдвое (табл. 3).

Таблица 3

**Себестоимость некоторых видов военной продукции СССР
в начале и конце Великой Отечественной войны**

Военная продукция	Стоимость производства в р.	
	1941	1945
Бомбардировщик Пе-2	420 000	265 000
Бомбардировщик ИЛ-4	800 000	380 000
Танк Т-34	270 000	142 000
Гаубица М-30	94 000	35 000
Автомат ППШ	500	148
Винтовка Мосина (выпускалась с 1891 г.)	163	100

Источник: [7].

Директоров предприятий обязывали как можно более широко использовать сдельную оплату труда работников. Доля сотрудников, работавших по этой системе, подлежала включению в годовой отчет предприятия. Это объясняется тем, что сдельная система оплаты труда наиболее удобна для оценки вклада отдельного работника в результаты как плановой, так и сверхплановой работы. Некоторые высококвалифицированные рабочие Первоуральского новотрубного завода в годы Великой Отечественной войны зарабатывали в месяц до 2500 р. В тот же период оклад директора Ново-

трубного завода, лауреата Сталинской премии Якова Осадчего лишь немного превышал 3000 р. Таким образом, слесарь 6-го разряда получал зарплату, сопоставимую с зарплатой главного менеджера промышленного гиганта — самого крупного советского предприятия по производству труб.

Руководители предприятий стремились выявлять и продвигать таких творцов производства, поскольку выполнение и перевыполнение плана означали получение ими премии, в результате чего их зарплата возрастала вдвое. Начальники цехов тоже всячески «лелеяли» своих лучших работников, например, начальник газогенераторного цеха Новотрубного завода за бесперебойную работу цеха мог получить вместо 1500 р. уже 3750 р. [9].

В научно-исследовательских и академических институтах учитывалась специфика труда ученых, эффективность которого не поддается расчетам. Поэтому плановая и сверхплановая работа научных сотрудников разделялась в этих учреждениях особым способом. К сверхплановой работе в научно-исследовательских институтах были отнесены дополнительные НИОКР, для которых, в отличие от основных работ, в обязательном порядке существовал фонд заработной платы. Этим фондом распоряжался руководитель дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, назначение которого входило в полномочия администрации научно-исследовательского или академического института. Что касается создания временных коллективов и начисления баллов их членам за конкретный вклад в выполнение дополнительных НИОКР, здесь действовали такие же механизмы, как и в проектных организациях и в промышленности.

В НИИ выплаты по баллам осуществлялись в регулярном порядке, а именно каждый месяц в форме надбавки к базовой заработной плате из средств фонда дополнительных НИР. Довольно часто случалось, когда тот или иной член временного коллектива вносил особо весомый вклад в проведение дополнительной НИР, в результате чего у него было наибольшее количество начисленных баллов, и надбавка за участие в дополнительной НИИ была выше, чем базовая зарплата. Это приводило к цепной реакции: остальные участники данного временного проектного коллектива при участии в последующих дополнительных научно-исследовательских работах

стремились наверстать упущенное и оказаться не хуже других. Что касается тех, кому не удавалось стать членом временного коллектива, они ощущали дискомфорт и по собственному желанию увольнялись из НИИ. Благодаря этому в этих учреждениях оставались в основном талантливые и трудолюбивые сотрудники, и научная работа быстро продвигалась вперед. Так благодаря грамотному управлению интеллектуальными ресурсами научно-исследовательских и академических институтов возрастал интеллектуальный потенциал этих учреждений. Очевиден разительный контраст по сравнению с работой институтов академической и отраслевой науки в позднюю эпоху правления Н.С. Хрущева и особенно в период брежневского застоя, когда на работу в НИИ ходили большей частью формально, чтобы создавать видимость работы и получать зарплату, в результате чего и фундаментальная, и прикладная наука по существу перестали быть производительной силой общества.

В высшей школе метод повышения эффективности также применялся с учетом специфики труда: в качестве основной работы рассматривалась учебная деятельность, а к сверхплановой работе относили научную работу. В остальном МПЭ использовался по аналогии с научно-исследовательскими и академическими институтами.

Однако существуют сферы, например, медицина и преподавание в школах, где труд изначально носит ярко выраженный индивидуальный характер. В данных случаях разработчики МПЭ столкнулись с невозможностью создания временных рабочих коллективов и соответственно оказалось нереальным ни начисление школьным педагогам и медицинскому персоналу баллов за сверхплановую работу, ни формирование премиальных фондов. Но для этих категорий работников все же удалось выделить сверхплановую работу. В частности, оклад школьных учителей устанавливался на основе 18-часовой нагрузки в неделю, однако в случае превышающей норму численности учеников в классе устанавливалась 24-часовая или 30-часовая нагрузка в неделю с увеличением зарплаты, а также предусматривались надбавки за дополнительные работы, например, за работу в качестве классного руководителя, что практикуется и в настоящее время [20]. Врачи и медсестры могли рабо-

тать дополнительно на 1,5—2 ставки, однако в период 1930—1950-х гг. как номинальные, так и реальные зарплаты этих работников были намного выше, чем в наше время. Доходы врачей превышали доходы рабочих примерно в 1,5 раза, а школьные учителя зарабатывали суммы, сопоставимые с окладом инженерно-технических работников в промышленности [20].

Помимо преобладавшего в советской экономике того времени государственного сектора, МПЭ нашел достойное применение и в секторе коллективного хозяйствования с учетом специфики артелей и кооперативов. Несмотря на то, что доля малых коллективных предприятий (в основном это были артели и кооперативы) в общем объеме валовой промышленной продукции Советского Союза составляла лишь около 6–10%, но их значение в экономике страны было велико: малые коллективные предприятия производили пятую часть товаров широкого народного потребления, а также до 80–90% разнообразия ассортимента. Этот сектор насчитывал около 114 000 различного рода предприятий, общая численность занятых на которых составляла примерно 2 млн человек. К ним относились различные мастерские, булочные и пекарни, золотодобывающие (старательские артели), металлообрабатывающие, мебельные, текстильные и другие предприятия [16].

Интересно, что коллективные малые предприятия в силу большей оперативности и гибкости в принятии решений зачастую выступали в роли первопроходцев по освоению выпуска первых партий высокотехнологичной продукции, что свидетельствует о высоком уровне интеллектуализации труда в этом секторе народного хозяйства. Так, например, эффективно работали 2 НИИ, около 100 конструкторских бюро и 22 лаборатории, где проводились различные научные эксперименты. Поразительно, но даже в блокадном Ленинграде артель «Примус» активно участвовала в производстве пистолетов-пулеметов Судаева (ППС).

Для обеспечения эффективного управления инновациями следует учитывать этот опыт, когда небольшие объединения инноваторов, каждый из которых наделен равными правами, нередко могут добиваться большей эффективности труда, чем НИИ, в которых преобладает бюрократический подход. Следовательно, в нынешней критически сложной ситуации, которая сложилась в соци-

ально-экономической сфере России после пика коронавирусной инфекции и временной остановки производства почти по всей стране, да еще и на фоне начала мирового финансово-экономического кризиса и проведения СВО на Украине, задача интеллектуализации труда на уровне микроэкономики и снижения уровня безработицы в значительной мере может быть решена путем создания правового поля, которое обеспечивало бы «режим наибольшего благоприятствования» для малых коллективных предприятий.

Какова же была результативность МПЭ в социальном и макроэкономическом измерении? МПЭ позволял регулярно снижать цены на товары самого широкого ассортимента. Поскольку основной отличительной чертой советской экономики периода 1930-х — первой половины 1950-х гг. был именно ее антизатратный характер, и снижение производственных затрат осуществлялось не за счет уменьшения уровня оплаты труда, а за счет сокращения именно материальных издержек производства, это позволяло снижать цены на самые различные товары при одновременном увеличении общего уровня дохода трудящихся. Во-первых, за счет премий как за плановое, так и сверхплановое снижение себестоимости продукции, причем в тот период не устанавливался верхний предел роста трудовых доходов населения, работавших на предприятиях и в организациях. Во-вторых, все население Советского Союза получало экономию за счет снижения цен на продовольственные товары и на промышленные товары широкого потребления. В частности, еще до широкого внедрения системы МПЭ вследствие снижения цен на различные продукты в 1935–1937 гг. все население СССР получило экономию примерно в 11,5 млрд. р. После 1945 г. масштабы и темпы удешевления товаров еще больше увеличились (табл. 4).

И, наконец, антизатратная экономика в макроэкономическом измерении позволяла за счет снижения материальных издержек производства, т. е. удешевления самой различной продукции, последовательно наращивать соответствующие объемы производства по всей огромной стране, подобно крупной корпорации, которой по сути и являлся Советский Союз.

Таблица 4

Снижение цен на основные продукты питания и на некоторые промышленные товары широкого потребления в 1947 и 1953 гг.

Наименование про- дуктов и товаров	Цены		Снижение цен
	1947 г.	1953 г.	
Хлеб белый (1 кг)	5,5 р.	3 р.	1,8 раза
Хлеб черный (1 кг)	3 р.	1 р.	3 раза
Мясо (говядина)	30 р.	12,5 р.	2,4 раза
Рыба (судак)	12 р.	7,1 р.	1,7 раза
Молоко (1 л)	3 р.	2,4 р.	1,3 раза
Масло сливочное	64 р.	27,82 р.	2,3 раза
Яйца (десяток)	12 р.	8,35 р.	1,45 раза
Сахар-рафинад	15 р.	9,4 р.	1,6 раза
Масло растительное	30 р.	17 р.	1,75 раза

Источник: [14].

Главными же результатами широкого применения МПЭ в СССР, благодаря которому и состоялось столь стремительное продвижение страны на позиции второй индустриальной державы мира с высоким научно-образовательным уровнем, являются становление и развитие ярких творческих личностей с высоким интеллектуальным потенциалом, которые в обычных условиях не имели бы таких стимулов для постоянного повышения своего образования и профессионального мастерства, которые чувствовали себя личностями и вместе с тем работали и творили в коллективах, в которых утвердилась высоконравственная атмосфера взаимной доброжелательности, отсутствовала субординация и повсюду ощущался «локоть товарища», готовность каждого члена коллектива выполнять любую часть работы, даже если она не соответствовала его статусу [4]. При этом материальные стимулы постепенно отходили на задний план и со временем уже не являлись движущей силой развития предприятия.

Таким образом, в условиях плановой экономики в результате массового применения метода повышения эффективности труда (МПЭ) в ходе третьей пятилетки СССР, которая началась в 1938 г., СССР из аграрной страны превратился в индустриальную державу и

впоследствии смог экономически «переиграть» экономику гитлеровской Германии, где действовали лишь индикативные пятилетние планы, и одержать как военную, так и экономическую победу над всей объединенной мощью Запада.

Лишь теперь, с началом нового, крайне глубокого и затяжного мирового экономического кризиса, после длительного засилия в постсоветской России догматических либерально-монетаристских взглядов на экономику, в нашей стране медленно, но неуклонно намечается «великий перелом», который заключается в отказе от финансовики и в полномасштабном развороте к плановому развитию сектора реальной экономики и возвеличиванию человека труда. Это частично нашло свое выражение в недавно принятых поправках к Конституции России, а именно поправках к 75 статье о финансовой системе РФ, где теперь намечается не только поворот к промышленности, широкомасштабная индустриализация/модернизация ее главных отраслей, но и подход к Российской Федерации как к государству-корпорации с учетом опыта сталинской экономики: «В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность» [11]. Централизованная плановая экономика СССР нашла более эффективное применение в масштабах огромной страны таким преимуществам любой крупной корпоративной структуры, как долгосрочное планирование, возможность концентрации огромных финансовых ресурсов на ключевых направлениях развития НИОКР, реализация крупных инвестиционных проектов в сжатые сроки и т. д., что невозможно в условиях децентрализованной экономики капитализма с индикативным планированием.

В 1956 г. система МПЭ была ликвидирована. Решающим стал запрет предприятиям при финансировании НИОКР иметь любые фонды оплаты труда, а производственные предприятия лишились такого ключевого планового показателя, как снижение себестоимости. В результате для предприятий и организаций стало невозможным иметь фонд для премирования за совершенствование техноло-

гий, и темпы научно-технического прогресса стали неуклонно снижаться. Тем самым происходил демонтаж модели антитратной экономики, что повлекло за собой переход к более низким темпам экономического развития и общее снижение уровня управления экономикой.

В нынешних условиях, когда Россия находится в состоянии острой гибридной войны с Западом, необходимо применить свое «интеллектуальное оружие» и укрепить с его помощью тыл. При этом целесообразным представляется обратиться к отечественному опыту повышения эффективности экономики, интеллектуализации труда, обеспечения социальной справедливости и перехода к принципу меритократии — власти достойных — в кадровой политике.

Литература

1. Власть нашла, как заменить иностранные технологии. 2022. URA.RU. Наука: URL: <https://news.myseldon.com/ru/news/index/276981797> (дата обращения: 15.01.2023).
2. *Галушка А.С., Ниязметов А.К., Окулов М.О.* Кристалл роста к русскому экономическому чуду. М.: Наше завтра, 2021. 360 с.
3. *Князев С.* «Вопреки мифам»: как пятилетки изменили экономику СССР. 2019: URL: <https://russian.rt.com/science/article/624227-sssr-pyatiletki-ekonomika-planirovaniye> (дата обращения: 04.04.2020).
4. *Курляндчик А.П.* Проклятая советская власть и итоги реформ в России. Кн. I. Россия императорская — Россия сталинская. 2-е изд., перер. и дополненное. Ставрополь: Зебра, 2015. 433 с.
5. *Леонтьев Б.Б., Леонтьева В.Б.* Интеллектуальная природа. Системное мышление. Интеллектология. Идеология. М.: РИНФО, 2019. 459 с.
6. *Леонтьев Б.Б.* Генетическая основа мировой экономики и права // Вестник РГГУ. Сер. Экономика. Управление. Право. 2022. № 2. С. 68–87.
7. *Мартиросян А.Б.* Сталин и достижения СССР. М.: Вече, 2014. 320 с.
8. Народное хозяйство СССР в 1967 г. Статиздат, М: 1968.

9. *Николаев А.* Сможем ли мы обойтись без Сталина?: URL: <https://yablog.ru/blogs/smojem-li-mi-oboytis-bez-stalina/3578603> (дата обращения: 24.05.2023).

10. *Пичурин И.И.* Предпосылки и последствия демонтажа социалистической экономики в России: монография. Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2009. 357 с.

11. Полный текст Закона «О поправке к Конституции Российской Федерации “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти”»: URL: <https://duma.gov.ru/news/48045/> (дата обращения: 08.06.2020).

12. *Потехин В.Н.* Опыт государственного управления экономикой // *Аграрный вестник Урала*. №10 (128). 2014. С. 98—103.

13. *Рыбковская О.Н.* Интеллектология как скрытый резерв получения преимуществ в конкурентной борьбе // *Наука и искусство управления*. Вестник Института экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного университета. 2021. № 4. С. 64–79. DOI: 10.28995/2782-2222-2021-4-64-79.

14. *Самойлов М.* Сталинское снижение цен после войны: URL: <https://s30890056223.mirtesen.ru/blog/43918678633/Stalinskoe-snizhenie-tsen-posle-voyni> (дата обращения: 23.05.2023).

15. *Смирнов И.П.* История мысли. Теоретические основания. Монография. М.: Буки Веди, 2020. 210 с.

16. Советская кооперация, которую мы потеряли. 2019: URL: <https://www.planet-kob.ru/articles/8850/sovetskaya-promkooperaciya-kotoruyu-my-poteryali> (дата обращения: 21.01.2023).

17. СССР. Народное хозяйство СССР. 1922–1982 гг. М.: Статиздат, 1983. С. 91.

18. *Сталин И.В.* Новая обстановка — новые задачи хозяйственного строительства. Речь на совещании хозяйственников 23 июня 1931 г. VI. О хозрасчете. // *Сталин И.В. Полн. Собр. соч.* Т. 13. М.: Политиздат, 1947.

19. *Сталин И.В.* Итоги первой пятилетки: Доклад на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б). 7 января 1933 г. // *Сталин И.В. Соч.* Т. 13. М.: Государственное издательство политической литературы, 1951.

20. *Стариков Н.В.* Сталинская экономика. Секреты успеха: URL: https://vk.com/wall-9828339_1983819 (дата обращения: 20.02.2023).

21. *Торгашев В.А.* Вспоминая СССР: URL: <https://ccsr-revive.blogspot.com/2013/04/torgashev-vspominaya-sssr.html> (дата обращения: 15.06.2020).

22. Темпы роста автомобиле- и машиностроения при Сталине: URL: https://zen.yandex.ru/media/burckina_faso/tempy-rosta-avtomobile-i-mashinostroeniia-pri-staline-5ed67c28a2e0fe7c6c3e8e53 (дата обращения: 15.06.2020).

23. *Ханин Г.И.* 50-е годы — десятилетие триумфа советской экономики // Свободная мысль — XXI. 2002. № 5.

24. Экономика капиталистических стран после второй мировой войны». М.: Внешторгиздат, 1959. С. 857—863.

References

1. Vlast` nashla, kak zamenit` inostranny`e texnologii. 2022. URA.RU. Nauka: URL: <https://news.myseldon.com/ru/news/index/276981797> (data obrashheniya: 15.01.2023).

2. Galushka A.S., Niyazmetov A.K., Okulov M.O. Kristall rosta k russkomu e`konomicheskomu chudu. M.: Nashe zavtra, 2021. 360 s.

3. Knyazev S. «Vopreki mifam»: kak pyatiletki izmenili e`konomiku SSSR. 2019: URL: <https://russian.rt.com/science/article/624227-sssr-pyatiletki-ekonomika-planirovaniye> (data obrashheniya: 04.04.2020).

4. Kurlyandchik A.P. Proklyataya sovetskaya vlast` i itogi reform v Rossii. Kn. I. Rossiya imperatorskaya — Rossiya stalinskaya. 2-e izd., perer. i dopolnennoe. Stavropol`: Zebra, 2015. 433 s.

5. Leont`ev B.B., Leont`eva V.B. Intellektual`naya priroda. Sistemnoe my`shlenie. Intellektologiya. Ideologiya. M.: RINFO, 2019. 459 s.

6. Leont`ev B.B. Geneticheskaya osnova mirovoj e`konomiki i prava // Vestnik RGGU. Ser. E`konomika. Upravlenie. Pravo. 2022. № 2. S. 68–87.

7. Martirosyan A.B. Stalin i dostizheniya SSSR. M.: Veche, 2014. 320 s.

8. Narodnoe khozyajstvo SSSR v 1967 g. Statizdat, M: 1968.

9. Nikolaev A. Smozhem li my` obojtis` bez Stalina?: URL: <https://yablor.ru/blogs/smojem-li-mi-oboytis-bez-stalina/3578603> (data obrashheniya: 24.05.2023).
10. Pichurin I.I. Predposylki i posledstviya demontazha socialisticheskoj e`konomiki v Rossii: monografiya. Ekaterinburg: UGTU–UPI, 2009. 357 s.
11. Polny`j tekst Zakona «O popravke k Konstitucii Rossijskoj Federacii "O sovershenstvovanii regulirovaniya ot del`ny`x voprosov organizacii i funkcionirovaniya publichnoj vlasti"»: URL: <https://duma.gov.ru/news/48045/> (data obrashheniya: 08.06.2020).
12. Potexin V.N. Opy`t gosudarstvennogo upravleniya e`konomikoj // Agrarny`j vestnik Urala. №10 (128). 2014. S. 98–103.
13. Ry`bkovskaya O.N. Intellektologiya kak skry`ty`j rezerv polucheniya preimushhestv v konkurentnoj bor`be // Nauka i iskusstvo upravleniya. Vestnik Instituta e`konomiki, upravleniya i prava Rossijskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta. 2021. № 4. S. 64–79. DOI: 10.28995/2782-2222-2021-4-64-79.
14. Samojlov M. Stalinskoe snizhenie cen posle vojny`: URL: <https://s30890056223.mirtesen.ru/blog/43918678633/Stalinskoe-snizhenie-tsen-posle-voynyi> (data obrashheniya: 23.05.2023).
15. Smirnov I.P. Istoriya my`sli. Teoreticheskie osnovaniya. Monografiya. M.: Buki Vedi, 2020. 210 s.
16. Sovetskaya kooperaciya, kotoruyu my` poteryali. 2019: URL: <https://www.planet-kob.ru/articles/8850/sovetskaya-promkooperaciya-kotoruyu-my-poteryali> (data obrashheniya: 21.01.2023).
17. SSSR. Narodnoe xozyajstvo SSSR. 1922–1982 gg. M.: Statizdat, 1983. S. 91.
18. Stalin I.V. Novaya obstanovka — novy`e zadachi xozyajstvennogo stroitel`stva. Rech` na soveshhanii xozyajstvennikov 23 iyunya 1931 g. VI. O xozraschete. // Stalin I.V. Poln. Sobr. soch. T. 13. M.: Politizdat, 1947.
19. Stalin I.V. Itogi pervoj pyatiletki: Doklad na ob`edinennom plenumе CzK i CzKK VKP(b). 7 yanvarya 1933 g. // Stalin I.V. Soch. T. 13. M.: Gosudarstvennoe izdatel`stvo politicheskoy literatury`, 1951.
20. Starikov N.V. Stalinskaya e`konomika. Sekrety` uspexa: URL: https://vk.com/wall-9828339_1983819 (data obrashheniya: 20.02.2023).

21. Torgashev V.A. Vspominaya SSSR: URL: <https://cccp-revivel.blogspot.com/2013/04/torgashev-vspominaya-sssr.html> (data obrashheniya: 15.06.2020).

22. Tempy` rosta avtomobile- i mashinostroeniya pri Staline: URL: https://zen.yandex.ru/media/burckina_faso/tempy-rosta-avtomobile-i-mashinostroeniia-pri-staline-5ed67c28a2e0fe7c6c3e8e53 (data obrashheniya: 15.06.2020).

23. Xanin G.I. 50-e gody` — desyatiletie triumfa sovetskoj e`konomiki // Svobodnaya my`sľ — XXI. 2002. № 5.

24. E`konomika kapitalisticheskix stran posle vtoroj mirovoj vojny`». M.: Vneshtorgizdat, 1959. S. 857—863.